

ROMAN KRÓLIK¹ , MAREK MIŁKOWSKI²

Ciidae (Coleoptera) Puszczy Kozienskiej i okolic Radomia

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16677523>

¹ ul. Mickiewicza 8, 46–200 Kluczbork, Polska, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl,
ORCID: 0000-0001-5499-8193

² ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26–600 Radom, Polska, e-mail: milkowski63@wp.pl

Abstract: Ciidae (Coleoptera) of the Kozienska Forest and the vicinity of Radom. New faunistic data on the occurrence of 22 minute tree–fungus beetles species (Coleoptera: Ciidae) in the environs of Radom is presented. Among them, species less frequently recorded in Poland include: *Cis punctulatus* GYLLENHAL, 1827, *C. pygmaeus* (MARSHAM, 1802), *C. submicans* ABEILLE de PERRIN, 1874, *C. villosulus* (MARSHAM, 1802), *Orthocis linearis* (SAHLBERG J.R., 1901), *O. reflexicollis* (ABEILLE de PERRIN, 1874) and *Sulcaxis bidentulus* (ROSENHAUER, 1847).

Key words: Tenebrionoidea, new records, Central Poland.

WSTĘP

Okolice Radomia należą do regionów Polski o niewystarczającym stopniu zbadania koleopterofauny. Analizując poszczególne tomy *Katalogu fauny Polski* i zawarte w nich dane z okolic Radomia, obszar ten mógł się wydawać ubogim faunistycznie. Jednakże od 20 lat ukazuje się cykl publikacji w których szereg rodzin chrząszczy doczekało się faunistycznych opracowań. Do rodzin chrząszczy stosunkowo dobrze poznanych na tym terenie należą kózkowate Cerambycidae (MIŁKOWSKI 2004, 2021), bogatkowate Buprestidae (GUTOWSKI & MIŁKOWSKI 2008) i przekraskowate Cleridae (MIŁKOWSKI 2020). Dość dobrze rozpoznane są także żuki Scarabaeoidea (BIDAS & MIŁKOWSKI 2005), gnilikowate Histeridae (MIŁKOWSKI & RUTA 2005), skórnikowate Dermestidae (MIŁKOWSKI & RUTA 2008), kobielatki Anthribidae (WANAT *et al.* 2011), bęblikowate Malachiinae (RUTA *et al.* 2011), ścierowate Mycetophagidae (RUTA *et al.* 2012), śniadkowate Melandryidae (MIŁKOWSKI & SUĆKO 2015), grzybinkowate Leiodidae (MIŁKOWSKI & RUTA 2016), kołatki i pustosze Ptinidae (BOROWSKI & MIŁKOWSKI 2017), wymiecinkowate Latrididae (PLEWA & MIŁKOWSKI 2018), spichrzelowate Silvanidae (MIŁKOWSKI *et al.* 2019), Kateretidae i Nitidulidae (LASON & MIŁKOWSKI 2022), biedronkowate Coccinellidae (MIŁKOWSKI & CERYNGIER 2023) oraz kilka rodzin chrząszczy wodnych (GREŃ *et al.* 2023). W opracowaniach tych wymieniono z okolic Radomia 690 gatunków chrząszczy. Inne grupy chrząszczy są słabiej poznane.

Chrząszcze z rodziny Ciidae jak dotąd nie były przedmiotem kompleksowych badań na tym terenie. Dotychczas z okolic Radomia i Puszczy Kozienskiej wykazano 9 gatunków należących do tej rodziny. Pierwszą publikacją w której można znaleźć dane z omawianego

obszaru jest opracowanie, którego celem było poznanie składu gatunkowego chrząszczy saproksylicznych w borach sosnowych Polski (GUTOWSKI *et al.* 2006). Autorzy wymieniają w tej pracy 5 gatunków Ciidae. Kolejne informacje zawiera praca MIŁKOWSKIEGO i MOKRZYCKIEGO (2021) dotycząca chrząszczy związanych z inwazyjną w Polsce czeremchą amerykańską. Tu podano 7 gatunków Ciidae. W publikacji MIŁKOWSKIEGO i GUTOWSKIEGO (2022) wymieniony został 1 gatunek Ciidae.

TEREN BADAŃ

Materiały do niniejszego opracowania odławiano w promieniu ok. 20 kilometrów, wokół Radomia oraz w Puszczy Kozienickiej położonej na północny wschód od miasta. Większość obszaru puszczy znajduje się w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 „Puszcza Kozienicka”. Niektóre dane zebrano z obszaru Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, który poprzez rzekę Zwoleńkę łączy się z Puszcza Kozienicką oraz z obszaru Natura 2000 „Pakosław” położonego na południe od Radomia. Zgodnie z regionalizacją fizjograficzną, omawiane tereny należą do mezoregionu Równiny Kozienickiej, w obrębie makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej, następnie do mezoregionu Równiny Radomskiej, w obrębie makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich oraz do mezoregionu Przedgórze Iłżeckiego, w obrębie makroregionu Wyżyny Kieleckiej (SOLON *et al.* 2018). Wg *Katalogu fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1987) i przyjętego w nim podziału, stanowiska przedstawione poniżej rozmieszczone są na obszarze Wyżyny Małopolskiej oraz Niziny Mazowieckiej. Zebrany materiał pochodzi z 22 kwadratów siatki UTM (10x10 km) (Ryc 1).

Ryc. 1. Zestawienie kwadratów UTM stanowisk, z których pochodzą dane: kółko – dane oryginalne, trójkąt – dane z publikacji.

Fig. 1. Summary of UTM squares of the sites from which the data comes: circle – original data, triangle – data from publications.

MATERIAŁ I METODY

Materiał zawarty w niniejszej pracy, w większości, został zebrany przez drugiego z autorów (MM) w latach 1991–2024. Materiał pozyskany przez pierwszego autora (RK) pochodzi z lat 2012 i 2017. Do podstawowych metod odłowu Ciidae należało otrząsanie drzew i krzewów, przeglądanie owocników grzybów nadrzewnych (Ryc. 2, 3), jak również wyszukiwanie imagines „na upatrzonego”, penetrując głównie martwice drzew. Stosowano także hodowle z przegrzybiałego drewna i z owocników grzybów poliporoidalnych oraz odłowy przy zastosowaniu pułapek – Lindgrena, IBL–2, IBL–3 i IBL–5. W tekście opracowania zastosowano następujące skróty: leśn. – leśnictwo, Nadl. – nadleśnictwo, Obr. ewid. – obręb ewidencyjny, OCHK – obszar chronionego krajobrazu, oddz. – oddział leśny, os. – osiedle, PK – Puszcza Kozienicka, rez. – rezerwat przyrody, ROD – rodzinne ogrody działkowe. Podczas prac w rezerwach przyrody korzystano ze stosownych zezwoleń. Mapę sporządzono w oparciu o program MapaUTM ver. 6.0 – autor programu: Grzegorz Gierlasiński.

Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie wiedzy o chrząszczach z rodziny Ciidae występujących w Puszczy Kozienickiej i w okolicach Radomia.

Ryc. 2. Pnie ściętego klonu zwyczajnego *Acer platanoides* L., byłego pomnika przyrody i owocniki grzybów poliporoidalnych na których odławiano m.in. Ciidae. A. Wrośniak – *Trametes* sp. B. Żylak promienisty *Phlebia radiata* Fr. i szaroporka podpalana *Bjerkanera adusta* (WILLD.) P. KARST. C. Pnie ściętego klonu zwyczajnego *Acer platanoides* L. D. Szaroporka podpalana *Bjerkanera adusta* (WILLD.) P. KARST. – starsze owocniki. Radom-Śródmieście, park im. T. Kościuszki (fot. M. Miłkowski).

Fig. 2. Trunks of cut Norway maple *Acer platanoides* L., a former natural monument, and fruiting bodies of polyporoid fungi on which, i.a. Ciidae were collected. A. *Trametes* sp. B. *Phlebia radiata* Fr. and *Bjerkanera adusta* (WILLD.) P. KARST. C. Trunks of cut Norway maple *Acer platanoides* L. D. *Bjerkanera adusta* (WILLD.) P. KARST. – older fruiting bodies. Radom-Śródmieście, T. Kościuszko Park (photo M. Miłkowski).

WYNIKI

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy danych literaturowych w Puszczy Kozienickiej i w okolicach Radomia stwierdzono obecność 22 gatunków Ciidae. Systematykę i nazewnictwo zastosowano wg KRÓLIKA (2020).

Wykaz gatunków

Ciini LEACH, 1819

Cis boleti (SCOPOLI, 1763)

Nizina Mazowiecka:

- EB29 PK, Jedlnia–Letnisko, 30 V 2009, 1 ex., na martwicy bocznej pnia brzozy *Betula* sp., leg. MM;
- EC10 PK, Dąbrowa Kozłowska, 21 X 2006, 1 ex., w hubie na gnijącym pniu osiki *Populus tremula* L., leg. MM;
- EC20 PK, Kieszek, 26 XI 2006, 1 ex., w hubie na pniaku brzożowym *Betula* sp., leg. MM;
- EC20 PK, rez. Załamanek, 22 VII 2020, 2 exx., w pułapce IBL–5 na złomie olchowym *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., leg. MM;
- EC30 PK, Januszno, 28 VIII 2015, 1 ex., pod pieńkiem brzożowym *Betula* sp., leg. MM;
- EC30 PK, okolice Pionek, 18 II 1998, 2 exx., pod korą zagrzybiałego pnia osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EC31 PK, Stanisławice, 1 I 2005, 1 ex., w hubie na pniaku, leg. MM;
- EC40 PK, Garbatka–Letnisko, 22 IV 2007, 3 exx., z gałęzi czereśni *Prunus* sp., zebranej 2 IV 2007, leg. et cult. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Natalin ad Zakrzew, 30 VIII 2009, 1 ex., leg. MM;
- EB09 Radom, Las Kapturski, 11 VIII 1991, 1 ex., w hubie na pniu brzozy *Betula* sp.; 28 X 1991, 1 ex., w hubie na pniu; 18 III 1992, 1 ex., 28 IV 1992, 1 ex., w grzybie na pniaku dębowym *Quercus* sp.; 16 IX 2006, 1 ex., w hubie na pniaku; 9 X 2016, 1 ex., na hubie, na karpie drzewa owocowego, leg. MM;
- EB09 Radom–Śródmieście, park Stary Ogród, 16 X 2015, 1 ex., w hubie u nasady pnia dębu *Quercus* sp., leg. MM;
- EB17 Natura 2000 „Pakośław”, park, 22 VIII 2015, 3 exx., w hubie, na pniu kasztanowca *Aesculus hippocastanum* L., leg. MM;
- EB18 Ciborów ad Kowala, 2 XII 2018, 1 ex., pod korą zagrzybiałego pnia brzozy *Betula* sp., leg. MM;
- EB19 Radom, ul. B. Chrobrego, przy ROD „Ogrodnik”, 12 X 2014, 1 ex., na hubie, pień śliwy mirabelki *Prunus domestica* L. subsp. *syriaca* (BORKH.) JANCH., leg. MM;
- EB19 Radom–Gołębiów, teren ciepłowni, 12 V 2013, 1 ex., leg. MM;
- EB19 Radom–Józefów, 27 VII 2015, 2 exx., w grzybie na pniaku jabłoni *Malus* sp.; 10 II 2018, 2 exx., w hubie na pniu martwej czereemchy amerykańskiej *Prunus serotina* EHRH., leg. MM;
- EB19 Radom–Koniówka, 2 XI 2003, 1 ex., leg. MM;

- EB19 Radom–Nowa Wola Gołębiowska, 5 II 2011, 1 ex., w hubie na pniaku brzoźowym *Betula* sp., leg. MM;
- EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 5 IV 2017, 1 ex., 27 VI 2019, 2 exx., 12 VI 2020, 2 exx., w hubie na pniu ściętego klonu zwyczajnego *Acer platanoides* L., byłego pomnika przyrody, leg. MM;
- EB29 PK, Gózd, 18 II 2018, 1 ex., pod korą pniaka śliwy *Prunus* sp., leg. MM;
- EB38 Podzakrzówek, 24 X 2015, 4 exx., w grzybach na pniu wierzby *Salix* sp. i topoli *Populus* sp., leg. MM;
- EB39 PK, Miodne, 7 IV 2018, 3 exx., w hubie na pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM;
- EB39 PK, Podgóra, 25 III 2018, 2 exx., w hubie na pniaku brzoźowym *Betula* sp., leg. MM;
- EC10 PK, Kozłów, 24 III 2019, 1 ex., na hubie, pniak brzoźowy *Betula* sp., bór sosnowy, leg. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Chodków, oddz. 115b (EC22); Nadl. Kozienice, leśn. Świerże, oddz. 83a (EC32) (GUTOWSKI *et al.* 2006).

Cis castaneus (HERBST, 1793)

= *Cis nitidus* sensu auctorum, nec FABRICIUS, 1792

Nizina Mazowiecka:

- EC20 PK, rez. Ponty–Dęby, 17 II 2017, 7 exx., w hubie na pniu martwej jodły *Abies alba* MILL.; 11 IV 2017, 3 exx., z huby na pniu jodły *A. alba* zebranej 2 IV 2017, leg. et cult. MM;
- EC30 PK, okolice rez. Zagożdżon, 27 X 2012, 3 exx., z huby na pniu zbutwiałej jodły *A. alba*, zebranej 8 IX 2012, leg. et cult. MM;
- EC30 PK, okolice rez. Brzeźniczka, 23 III 2017, 15 exx., z owocnika *Ganoderma applanatum* (PERS.) PAT. na pniu świerka *Picea abies* (L.) H.KARST, leg. RK.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, Las Kapturski, 24 X 2004, 2 exx., w zagrzybiałym konarze topoli *Populus* sp., leg. MM; 1 X 2005, 1 ex., w grzybie na pniu buka *Fagus sylvatica* L.; 28 III 2017, 1 ex., w hubie na pniu martwego jesionu *Fraxinus* sp.; 11 IV 2023, 1 ex., na hubiaku, obłamany konar jesionowy *Fraxinus* sp., leg. MM;
- EB09 Radom–Woźniki, OCHK „Dolina rzeki Kosówki”, 23 V 2011, 1 ex., na hubie, pień starej wierzby *Salix* sp., leg. MM;
- EB17 Pakosław, sad, 4 XII 2016, 4 exx., z hub na pniu jabłoni *Malus* sp. zebranych 5 XI 2016, leg. et cult. MM;
- EB19 Radom–Koniówka, 19 XI 1997, 4 exx., w hubie na pniaku klonu jesionolistnego *Acer negundo* L., leg. MM;
- EB19 Radom, os. Michałów, park, 19 XI 2016, 1 ex., z czyrenia śliwowego *Phellinus pomaceus* PERS. (MAIRE) na pniu śliwy mirabelki *P. domestica* subsp. *syriaca*, zebranej 13 X 2016, leg. et cult. MM;
- EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 18 IV 2019, 1 ex., 18 V 2019, 1 ex., na zbutwiałym pniu klonu zwyczajnego *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;

- EB58 rez. Borowiec, 25 V–14 VI 2018, 1 ex., w pułapce IBL–2 w łęgu olchowym, leg. MM;
- EC10 PK, Kolonia Lesiów, 12 I 2019, 3 exx., w hubie na złamanym pniu czereśni *Prunus* sp., leg. MM.

Cis comptus GYLLENHAL, 1827

Nizina Mazowiecka:

- EC30 PK, rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 2 exx., leg. J. Kalisiak, coll. RK.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, os. Borki, 8 IV 2017, 1 ex., na pniu topoli *Populus* sp., zadrzewienia nad zalewem na Mlecznej, leg. MM;
 - EB09 Radom–Piotrówka, 15 V 2022, 1 ex., w hubie na pniu martwej osiki *P. tremula*, leg. MM;
 - EB09 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 26 V 2017, 1 ex., 18 V 2019, 2 exx., na pniu ściętego klonu zwyczajnego *A. platanooides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;
 - EB17 Pakosław, sad, 9 I 1017 1 ex., z hub na pniu jabłoni *Malus* sp., zebranych 5 XI 2016, leg. et cult. MM;
 - EB19 Radom–Gołębiów, lasek przy ul. Towarowej (Lasy prywatne, Obr. ewid. Gołębiów, oddz. 1b), 11 II 2017, 3 exx., w grzybie na korze i pod korą martwej topoli *Populus* sp.; 7–8 III 2017, 1 ex., z hubiaka na pniu topoli *Populus* sp. zebranego 11 II 2017, leg. et cult. MM;
 - EB19 Radom, cmentarz prawosławny, ul. Warszawska, 26 II 1999, 3 exx., pod korą pniaka kasztanowca *A. hippocastanum*, leg. MM;
 - EB48 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Siekierka Stara, 27 III 2017, 1 ex., w hubie na pniaku olchowym *A. glutinosa*, leg. MM;
 - EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Andrzejów–Borowiec, 22 VII–7 VIII 2018, 1 ex., w pułapce IBL–3, leg. MM;
 - EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, rez. Borowiec, 15 XII 2017, 1 ex., pod korą martwej sosny *Pinus sylvestris* L., leg. MM.
- Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Chodków, oddz. 115b (EC22); Nadl. Kozienice, leśn. Świerże, oddz. 83a (EC32) (GUTOWSKI *et al.* 2006).

Cis festivus (PANZER, 1793)

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, Las Kapturski (EB09), 29 V–2 VII 2021, 1 ex., w pułapce IBL–3 na dębie *Quercus* sp.; 27 IV 2022, 1 ex., na świeżym drewnie dębowym *Quercus* sp. – sąg; 12 IV 2022, 2 exx., ze spróchniałego drewna dębu czerwonego *Quercus rubra* L. zebranego 3 IV 2022; 23 V 2023, 1 ex., na korze starego, pomnikowego dębu szypułkowego *Quercus robur* L., leg. MM.

Cis fusciclavis NYHOLM, 1953

Nizina Mazowiecka:

- EC20 PK, rez. Ponty–Dęby, 11 IV 2017, 1 ex., z huby na pniu jodły *A. alba* zebranej 2 IV 2017, leg. et cult. MM;

– EC20 PK, rez. Załamanek, 22 V–11 VI 2020, 2 exx., 22 VII–20 VIII 2020, 1 ex., w pułapce IBL–5, łęg olchowy, leg. MM;

– EC30 PK, rez. Brzeźniczka, 2 IV 2017, 1 ex., z huby na pniu leszczyny *Corylus avellana* L. zebranej 4 III 2017, leg. et cult. MM.

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 18 VI 2015, 1 ex., 15 IV–5 V 2016, 4 exx., 31 III 2017, 1 ex., 4 V 2017, 2 exx., 18 IV 2019, 3 exx., 18 V 2019, 2 exx., 12 VI 2020, 1 ex., 24 IV 2022, 1 ex., na pniaku i na pniu ściętego klonu zwyczajnego *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM.

***Cis glabratus* MELLIÉ, 1849**

Nizina Mazowiecka:

– EC20 PK, Nadl. Kozienice, leśn. Jaśce, oddz. 80c, 18 II 2024, 3 exx., w hubiaku pospolitym *Fomes fomentarius* (L.) FR. na pniu martwej jodły *A. alba*, leg. MM;

– EC20 PK, Poborskie Łąki (Nadl. Kozienice, leśn. Jaśce, oddz., 101d), 14 IV 2019, 4 exx., w hubiaku pospolitym *F. fomentarius* – kłoda grabowa *Carpinus betulus* L., leg. MM;

– EC20 PK, rez. Ponty–Dęby, 3 IV 2017, 1 ex.; 8 IV 2017, 1 ex., z huby na pniu jodły *A. alba* zebranej 18 III 2017, leg. et cult. MM;

– EC30 PK, rez. Brzeźniczka, 30 IV 2017, 2 exx., na hubiaku, powalony pień świerka *P. abies*, leg. MM.

***Cis jacquemartii* MELLIÉ, 1849**

Nizina Mazowiecka:

– EC30 PK, okolice rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 2 exx., leg. RK.

***Cis micans* (FABRICIUS, 1792)**

= *Cis hispidus* (PAYKULL, 1798)

Nizina Mazowiecka:

– EC20 PK, okolice rez. Ponty–Dęby, 28 V 2017, 1 ex., na drewnie jodłowym, leg. MM;

– EC30 PK, Januszno, 11 IV 2009, 1 ex., z zagrzybiałego konara jabłoni *Malus* sp., zebranego 7 III 2009, leg. et cult. MM;

– EC30 PK, okolice rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 2 exx., leg. RK;

– EC32 PK, Świerże Górne, 2 IV 2017, 1 ex., w hubie na pniaku brzoźowym *Betula* sp., leg. MM;

– EC41 PK, Śmietanki, 30 IV 2005, 1 ex., pod korą pniaka olchowego *A. glutinosa*, leg. MM.

– EC51 Zajezerze, 13 VII 2019, 2 exx., pod korą białodrzewu *Populus alba* L., leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom, os. Borki, 8 IV 2017, 1 ex., w hubie na pniaku wiśni *Prunus* sp., pozostałości po zaniedbanym sadzie; 28 IV 2022, 1 ex., na drewnie martwego pnia wierzby *Salix* sp., leg. MM;

– EB09 Radom, Las Kapturski, 8 XI 2004, 1 ex., pod korą pnia dębu *Quercus* sp.; 21 V 2005, 1 ex., na sągu dębowym *Quercus* sp., leg. MM; 28 X 2012, 1 ex., w hubie na pniaku drzewa liściastego, leg. MM;

- EB09 Radom–Woźniki, 1 I 2000, 1 ex., w spróchniałym pniu osiki *P. tremula*, leg. MM;
 - EB17 Natura 2000 „Pakosław”, park, 26 XI 2016, 1 ex., na grzybie na pniu kasztanowca *A. hippocastanum*, leg. MM;
 - EB19 Rajec Szlachecki, niepielęgnowany sad, 25 II 2017, 1 ex., w hubie na gałęzi leszczyny *C. avellana*, leg. MM;
 - EB19 Radom–Nowa Wola Gołębiowska, 27 III 2010, 1 ex., w zagrzybiałym drewnie, leg. MM;
 - EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 4 VII 2017, 1 ex., 22 VIII 2018, 1 ex., 20 II 2022, 1 ex., 24 IV 2022, 1 ex., na pniu i na pniaku po ściętym klonie zwyczajnym *A. platanoides*, byłym pomniku przyrody, leg. MM;
 - EB39 PK, Miodne, 7 IV 2018, 2 exx., w hubie na pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM;
 - EB39 PK, rez. Miodne, 25 III 2018, 2 exx., w hubie na pniu spróchniałego buka *F. sylvatica*, leg. MM;
 - EB39 PK, Podgóra, 25 III 2018, 2 exx., w hubie na pniaku brzoźowym *Betula* sp., leg. MM;
 - EC10 PK, Dąbrowa Kozłowska, 14 VII 2005, 1 ex., w hubie na konarze czereśni *Prunus* sp., leg. MM;
 - EC10 PK, Kozłów–Komorniki Kozłowskie, sad, 7 XI 2009, 2 exx., na spróchniałym pniu czereśni *Prunus* sp., leg. MM;
 - EC10 PK, Owadów, 12 XI 2005, 3 exx., w spróchniałym pniaku, leg. MM.
- Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Chodków, oddz. 115b (EC22); Nadl. Kozienice, leśn. Świerże, oddz. 83a (EC32); Nadl. Kozienice, leśn. Świerże, oddz. 81f (EC32) (GUTOWSKI *et al.* 2006).

Cis punctulatus GYLLENHAL, 1827

Nizina Mazowiecka:

- EC20 PK, rez. Ponty–Dęby, 29 IV–16 V 2017, 1 ex., w pułapce typu IBL–2, leg. MM;
- EC32 PK, Nadl. Kozienice, leśn. Chinów, oddz. 26h, 23 VIII 2015, 1 ex., pod korą sosny *P. sylvestris*, leg. MM.

Stosunkowo rzadko spotykany gatunek. Wykazany dotychczas z 14 krain. Na Nizinie Mazowieckiej znany jak dotąd tylko z okolic Warszawy (MARCZAK & KRÓLIK 2015).

Cis pygmaeus (MARSHAM, 1802)

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, Las Kapturski, 15 VI 2023, 1 ex., leg. MM.

Gatunek rzadko spotykany. W Europie i w Polsce występuje podgatunek nominotypowy, stwierdzony jak dotąd na nielicznych stanowiskach w 5 krainach (BURAKOWSKI *et al.* 1987, MARCZAK & KRÓLIK 2015, obserwacje własne). Podgatunek *C. pygmaeus glutinosus* PEYERIMHOFF, 1919 został opisany z Algierii i dotychczas tylko stamtąd jest znany (KRÓLIK, 2020). Okazy dorosłe najczęściej można uzyskać poprzez otrząsanie martwych gałęzi drzew. Nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Cis rugulosus MELLIE, 1849

Nizina Mazowiecka:

– EC20 PK, Brzeziny, 6 II 2010, 1 ex., w zagrzybiałym pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom–Las Kapturski, 15 V–29 V 2021, 1 ex., 2 VII–10 VIII 2021, 1 ex., w pułapce IBL–3 w koronie dębu *Quercus* sp., leg. MM;

– EB19 Radom–Nowa Wola Gołębiowska, 1 XI 1994, 1 ex., w spróchniałym konarze brzoźowym *Betula* sp., leg. MM;

– EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 21 VIII 2017, 1 ex., 17 VI 2019, 1 ex., na pniu ściętego klonu zwyczajnego *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;

– EB48 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Zielonka Nowa, 26 VI 2011, 2 exx., w wypróchniałym pniu wierzby *Salix* sp.; 22 VII–7 VIII 2018, 1 ex., w pułapce IBL–3 na wierzbie iwie *Salix caprea* L., leg. MM;

– EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Andrzejów–Borowiec, 22 VII–7 VIII 2018, 1 ex., w pułapce IBL–3, leg. MM;

– EC00 Gulin, 8 IX 2007, 2 exx., w hubie na pniu klonu *Acer* sp., leg. MM;

– EC10 PK, Dąbrowa Kozłowska, 14 VII 2005, 2 exx., w hubie na konarze czereśni *Prunus* sp., leg. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Radom, Obr. ewid. Wielogóra (EC10) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

Cis submicans ABEILLE de PERRIN, 1874

Wyżyna Małopolska:

– EB17 Natura 2000 „Pakosław”, 26 XI 2016, 1 ex., na grzybie – pniak grabu *C. betulus*, leg. MM;

– EB39 PK, Miodne, 7 IV 2018, 1 ex., w hubie na pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM;

– EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, rez. Borowiec, 14 IV 2018, 2 exx., na hubie, drewno leszczyny *C. avellana*, leg. MM.

Gatunek palearktyczny, zasiedlający głównie Europę Środkową i Północną, wykazany również z Kaukazu, Turcji i Dalekiego Wschodu. W Polsce dość rzadko wykazywany. Znany z rozproszonych stanowisk w większości krain, wydaje się być jednak częstszy niż się sądzi gdyż bywa nieodróżniany od innych pospolitszych gatunków (BURAKOWSKI *et al.* 1987, KRÓLIK, 2020, obserwacje własne).

Cis villosulus (MARSHAM, 1802)

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom–Wacyn, ul. Uniwersytecka, 10 III 2024, 1 ex., w hubie na starym, martwym jarząbie *Sorbus aucuparia* L. – aleja jarzębów (Ryc. 3), leg. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Augustów, oddz. 102i (EC30); Radom–Wielogóra (EC10) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

Ryc. 3. Aleja starych jarzębów *Sorbus aucuparia* L. – siedlisko m.in. *Cis villosulus* (MARSHAM, 1802).
 A. Błyskoporek promienisty *Mensularia radiata* (SOWERBY) LÁZARO IBIZA. B. Szaroporka *Bjerkandera* sp.
 C. Aleja starych jarzębów *Sorbus aucuparia* L. Radom-Wacyn, ul. Uniwersytecka (fot. M. Miłkowski).

Fig. 3. Alley of old rowan trees *Sorbus aucuparia* L. – habitat of i.a. *Cis villosulus* (MARSHAM, 1802). A. *Mensularia radiata* (SOWERBY) LÁZARO IBIZA. B. *Bjerkandera* sp. C. Alley of old rowan trees *Sorbus aucuparia* L. Radom-Wacyn, Uniwersytecka Str. (photo M. Miłkowski).

Szeroko rozsiadlony gatunek palearktyczny, choć dużo rzadziej spotykany od pozostałych gatunków z grupy *Cis boleti*. Wykazywany z niemalże całej Europy, jak również z Turcji i Iranu, Wschodniej Syberii i Dalekiego Wschodu (KRÓLIK 2020). W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w większości krain, wydaje się być częstszy w terenach podgórskich i niższych położeniach górskich. (BURAKOWSKI *et al.* 1987, obserwacje własne).

Ennearthron cornutum (GYLLENHAL, 1827)

Nizina Mazowiecka:

- EC20 PK, rez. Pionki, 9 II 2008, 1 ex., ex cult.: 9 III 2017, w spróchniałym pniu dębu *Quercus* sp., leg. MM;
- EC20 PK, okolice Poborskich Łąk, 28 III 2001, 1 ex., ze zbutwiałej gałęzi jodły *A. alba*, zebr. 10 III 2001, leg. et cult. MM;
- EC20 PK, rez. Ponty–Dęby, 18 III 2017, 2 exx., w omszonym, pokrytym hubami pniu grabu *C. betulus*; 1 ex., pod korą konara dębowego *Quercus* sp., leg. MM;
- EC21 PK, Brzóza, 15 II 2009, 3 exx., z huby na pniaku grabowym *C. betulus*, zebranej 17 I 2009, leg. et cult. MM;
- EC30 PK, rez. Brzeźniczka, 9 III 2017, 1 ex., z huby na drewnie leszczyny *C. avellana* zebranej 4 III 2017, leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom–Pruszków, skansen, 5–6 III 2017, 1 ex., z hubiaka na pniu brzozy *Betula* sp., zebranego 15 II 2017, leg. et cult. MM;

– EB19 Radom–Firlej, 31 III 2012, 1 ex., z grzyba na pniu *Alnus* sp., zebranego 15 III 2012, leg. et cult. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Chodków, oddz. 115b (EC22) (GUTOWSKI *et al.* 2006); Nadl. Kozienice, leśn. Augustów, oddz. 103a (EC30) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

Orthocis alni (GYLLENHAL, 1813)

Nizina Mazowiecka:

– EB29 PK, rez. Jedlnia, 11 XI 2004, 1 ex., pod korą dębu *Quercus* sp.; 7 XI 2015, 3 exx., pod korą martwego dębu *Quercus* sp., leg. MM;

– EC20 PK, okolice rez. Ciszek, 30 VI 1998, 1 ex., na cienkim pniu świeżo ściętego dębu *Quercus* sp., leg. MM;

– EC20 PK, Kieszek, 22 VI 2006, 1 ex., z otrząsania gałęzi brzozy *Betula* sp., leg. MM;

– EC20 PK, rez. Ponty im. T. Zielińskiego, 15 V–9 VI 2016, 1 ex., w pułapce IBL–2, leg. MM;

– EC20 PK, rez. Załamanek, 3 III 2007, 2 exx., pod korą gałęzi dębowej *Quercus* sp.; 27 XII 2020, 1 ex., z zagrzybiałej gałęzi *Quercus* sp., leg. MM;

– EC30 PK, Januszno, 1 IV 2007, 1 ex., w spróchniałej gałązce dębu *Quercus* sp., leg. MM; 23 III 2017, 1 ex., leg. RK;

– EC40 PK, rez. Krępiec, 18 VI 2006, 1 ex., na uschniętej gałęzi grabu *C. betulus*, leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

– DC92 Natura 2000 „Dolina Dolnej Pilicy”, Mikówka ad Białobrzegi, 29 XII 2018, 1 ex., pod korą martwej brzozy *Betula* sp., leg. MM;

– EB19 Radom–Rajec Poduchowny, ul. J. Wiśniewskiego, 28 VI 2008, 1 ex., w locie, leg. MM;

– EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, rez. Borowiec, 12 IV 2015, 1 ex., pod korą *Malus sylvestris* (L.) MILL.; 14 IV–1 V 2018, 1 ex., 25 V–14 VI 2018, 1 ex., w pułapce IBL–2 w borze sosnowym, leg. MM.

Dane literaturowe: Zwoleń, ul. Partyzantów (EB48) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021); Nadl. Radom, Obr. ewid. Stara Wola Gołębiowska, oddz. 1c (EB19) (MIŁKOWSKI & GUTOWSKI 2022).

Orthocis linearis (SAHLBERG J.R., 1901)

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom–Las Kapturski, 2 VII–10 VIII 2021, 1 ex., w pułapce IBL–3 na dębie *Quercus* sp., leg. MM;

– EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Andrzejów–Borowiec, 27 IV–23 V 2019, 1 ex., w pułapce IBL–3 na dębie *Quercus* sp. przy polu uprawnym, leg. J.M. Gutowski, MM.

Gatunek znany głównie z północnych obszarów Europy (Skandynawia, północne obszary Rosji), ponadto wykazany ostatnio z Polski, Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy (KRÓLIK 2020). Wszędzie rzadko spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk. Dotychczas wykazywany z Niziny Wielkopolsko–Kujawskiej, z Niziny Mazowieckiej, Podlasia, z Wyżyny Małopolskiej i z Beskidu Wschodniego (KRÓLIK 2002, 2008; PLEWA & KRÓLIK 2013; PLEWA *et al.* 2014; dane własne).

Orthocis reflexicollis (ABEILLE de PERRIN, 1874)

Nizina Mazowiecka:

- EC21 PK, Ursynów, 25 XII 2000, 2 exx., z gałęzi topoli osiki *P. tremula* zebranej 19 VIII 2000, leg. et cult. MM;
- EC30 PK, rez. Zagożdżon, 31 XII 2023, 1 ex., pod korą cienkiego pnia dębu *Quercus* sp., leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom–Młynek Janiszewski, ad ROD „Lasek Kapturski”, 9 X 2016, 2 exx., na hubie – obłamany konar topoli *Populus* sp., leg. MM;
- EB19 Radom–Gołębiów, teren ciepłowni, 9 VIII 2017, 1 ex., na martwicy pnia robinii *Robinia pseudoacacia* L., leg. MM;
- EB19 Radom–Mleczna, ul. S. Perzanowskiej, 10 X 2014, 1 ex., w locie, leg. MM;
- EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 20 VII 2015, 1 ex., na pniu ściętego klonu *A. platanooides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;
- EB48 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Zielonka Nowa, 19 V–3 VI 2014, 1 ex., w pułapce IBL–2 w koronie wiązu *Ulmus* sp., leg. MM;
- EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Andrzejów–Borowiec, 2–29 V 2015, 1 ex., w pułapce IBL–2 na dębie *Quercus* sp.; 1 V–21 V 2017, 2 exx., w pułapce IBL–2, leg. MM; 27 IV–23 V 2019, w pułapce Lindgrena (zielonej) na starym dębie *Quercus* sp. – skraj boru sosnowego, J.M. Gutowski, MM;
- EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, rez. Borowiec, 14 IV–1 V 2014, 1 ex., w pułapce IBL–2, leg. MM;
- EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Lucimia, 23 V–14 VI 2019, 1 ex., w pułapce Lindgrena (zielonej) na olszy czarnej *A. glutinosa*, skraj łągi i zarośli wierzbowych, leg. J.M. Gutowski, MM;
- EC00 Gulin, 8 IX 2007, 2 exx., w hubie na pniu klonu *Acer* sp., leg. MM;
- EC10 PK, Jastrzębia, 5 V 2013, 1 ex., w locie nad drogą, las mieszany, leg. MM.

Gatunek palearktyczny, wykazywany z wielu stanowisk w Europie, zasięgiem swym sięga do Azji Mniejszej, Kaukazu a na wschód do Syberii i Mongolii, wykazany również z Afryki Północnej (KRÓLIK 2020). W Polsce do niedawna rzadko spotykany, obecnie jest odnotowywany coraz częściej. Podawany z kilku krain, ale w Polsce szerzej rozsiedlony (obserwacje własne). Znany m.in. z Niziny Mazowieckiej i z Wyżyny Małopolskiej (MARCZAK & KRÓLIK 2015; PLEWA *et al.* 2014).

Sulcaxis bidentulus (ROSENHAUER, 1847)

Nizina Mazowiecka:

- EB29 PK, Adolfin, 23 XI 2014, 1 ex., na hubie, na gałęzi osikowej *P. tremula*; 30 VI 2019, 1 ex., w hubie porastającej konar osikowy *P. tremula*, leg. MM;
- EC30 PK, rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 18 exx., leg. J. Kalisiak, coll. RK.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom–Wacyn, ul. Uniwersytecka, 10 III 2024, 4 exx., w hubie na starym, martwym jarząbie *S. aucuparia* – aleja jarzębów, leg. MM;
- EB17 Natura 2000 „Pakoślów”, 31 X 2015, 2 exx., w hubie, na wierzbie *Salix* sp., leg. MM;

- EB19 Radom–Gołębiów, zarośla przy torach kolejowych, 1 I 2015, 1 ex., w hubie na pniu martwej osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EB29 PK, Karszówka, 18 II 2018, 2 exx., w hubie z rodzaju *Corioloopsis* sp. porastającej pień osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EB49 Paciorkowa Wola ad Zwoleń, 17 XI 2018, 5 exx., w hubie *Corioloopsis* sp. na pniu martwej osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EC00 Radom–Wólka Kłwatecka, 23 VIII 2018, 2 exx., w hubie *Corioloopsis* sp., pień martwej osiki *P. tremula*, leg. MM.

Gatunek rozsiadlony głównie w środkowej i południowej Europie, wykazany również ze wschodniej Syberii i Kazachstanu (KRÓLIK 2020). W Polsce niezbyt często spotykany, wykazany z nielicznych stanowisk ale z pewnością szerzej rozsiadlony. Spotykany wraz z innymi gatunkami z rodzaju *Sulcaxis* we właściwym dla siebie środowisku. Znany m.in. z Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Małopolskiej (MARCZAK & KRÓLIK 2015; KRÓLIK *et al.* 2005).

Sulcaxis fronticornis (PANZER, 1805)

Nizina Mazowiecka:

- EC30 PK, Januszno, 25 IV 2009, 1 ex., z zagrzybiałego konara jabłoni *Malus* sp., zebranego 7 III 2009, leg. et cult. MM;
- EC30 PK, rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 1 ex., leg. J. Kalisiak, coll. RK.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom–Las Kapturski, 17 VI 2024, 1 ex., w locie nad stosem gałęzi, leg. MM;
- EB19 Radom–Gołębiów, laszek przy ul. Towarowej (Lasy prywatne, Obr. ewid. Gołębiów, oddz. 1b), 11 II 2017, 1 ex., pod korą martwej topoli *Populus* sp., leg. MM; 7–8 III 2017, 1 ex., z hubiaka na pniu topoli *Populus* sp. zebranego 11 II 2017, leg. et cult. MM;
- EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 20 VI 2018, 1 ex., 14 VII 2018, 2 exx., 27 VI 2019, 1 ex., na hubach, pień ściętego klonu zwyczajnego *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;
- EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, Andrzejów–Borowiec, 1 V–21 V 2017, 1 ex., w pułapce IBL–2; 30 VI–22 VII 2018, 1 ex., w pułapce IBL–3, leg. MM;
- EB58 Natura 2000 „Dolina Zwoleńki”, rez. Borowiec, 25 V–14 VI 2018, 1 ex., w pułapce IBL–2 w łęgu olchowym, leg. MM.

Sulcaxis nitidus (FABRICIUS, 1792)

= *Sulcaxis affinis* (GYLLENHAL, 1827)

Nizina Mazowiecka:

- EB19 PK, Dąbrowa Kozłowska, 25 V 2017, 3 exx., w hubie na pniaku sosnowym *P. sylvestris*, na zrębie, leg. MM;
- EB29 PK, Jedlnia–Letnisko, 26 VIII 2017, 3 exx., w hubie, pniak sosnowy *Pinus* sp., leg. MM;
- EC20 PK, okolice rez. Ciszek, 9 VI 2005, 1 ex., na hubie, gałąź dębowa *Quercus* sp., leg. MM;
- EC20 PK, okolice rez. Ponty–Dęby, 25 X 2015, 3 exx., w grzybie na pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM;

- EC22 PK, Wola Chodkowska, składowisko odpadów paleniskowych Enea–Wytwarzanie, 21 IX 2019, 1 ex., w hubie na ściętej brzozie *Betula* sp., leg. MM;
- EC30 PK, Januszno, 7 VIII 2011, 1 ex., na martwicy bocznej pnia wierzby *Salix* sp., leg. MM;
- EC30 PK, rez. Zagożdżon, 8 IX 2012, 7 exx., leg. J. Kalisiak, coll. RK;
- EC32 PK, Świerże Górne, 2 IV 2017, 1 ex., w hubie na pniaku brzożowym *Betula* sp., leg. MM;
- EC41 PK, Janików ad Kozienice, 6 X 2018, 2 exx., w hubie na pniaku topolowym *Populus* sp. – zadrzewienie topolowe, leg. MM;
- EC51 Zajezierze, 13 VII 2019, 1 ex., pod korą pniaka białodrzewu *P. alba*, leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, Las Kapturski, 30 III 2017, 1 ex., 1 I 2024, 1 ex., w hubie na pniaku dębowym *Quercus* sp., leg. MM;
- EB09 Radom–Wacyn, ul. Uniwersytecka, 10 III 2024, 1 ex., w hubie na starym, martwym jarząbie *S. aucuparia* – aleja jarzębów, leg. MM;
- EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 18 IV 2019, 1 ex., na pniu ściętego klonu *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM;
- EC10 PK, Kolonia Lesiów, 12 I 2019, 1 ex., w hubie na pniu złamanej czereśni *Prunus* sp., leg. MM;
- EC10 PK, Owadów, 12 XI 2005, 1 ex., w spróchniałym pniaku, leg. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Radom, Obr. ewid. Wielogóra (EC10); Radom–Wielogóra (EC10) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

Orophini C.G. THOMSON, 1863

Octotemnus glabriculus (GYLLENHAL, 1827)

Nizina Mazowiecka:

- EB29 PK, Jedlnia–Letnisko, 5 III 2017, 1 ex., w hubie na pniaku osikowym *P. tremula*, leg. MM;
- EC10 PK, Dąbrowa Kozłowska, 31 X 2005, 3 exx., w hubie na pniu martwej topoli osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EC31 PK, Stanisławice, 1 I 2005, 1 ex., w grzybie na pniaku, leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

- EB09 Radom, Las Kapturski, 28 IX 1991, 1 ex., w hubie; 8 XI 2004, 1 ex., w przyziemnej dziupli dębowej *Quercus* sp.; 16 IX 2006, 1 ex., w hubie na pniaku; 14 I 2024, 1 ex., w hubie na pniu powalonej osiki *P. tremula*, leg. MM;
- EB17 Natura 2000 „Pakośław”, 31 X 2015, 1 ex., zarośla łąkowe, w hubie na wierzbie *Salix* sp., leg. MM;
- EB39 PK, Podgórze, 25 III 2018, 1 ex., w hubie na pniaku brzożowym *Betula* sp., leg. MM;
- EB49 Zwoleń, park podworski, 27 XI 2021, 1 ex., w hubie na pniaku klonu zwyczajnego *A. platanoides*, leg. MM.

Dane literaturowe: Nadl. Kozienice, leśn. Chodków, oddz. oddz. 115b (EC22) (GUTOWSKI *et al.* 2006); Nadl. Kozienice, leśn. Augustów, oddz. 102i (EC30) (MIŁKOWSKI & MOKRZYCKI 2021).

Ropalodontus perforatus (GYLLENHAL, 1813)

Nizina Mazowiecka:

– EC20 PK, Jaśce, 28 X 2007, 1 ex., w hubie na pniu brzozy *Betula* sp., leg. MM.

Wyżyna Małopolska:

– EB09 Radom–Pruszków, skansen, 5–6 III 2017, 1 ex., z hubiaka na pniu brzozy *Betula* sp. zebranego 15 II 2017, leg. MM;

– EB19 Radom–Śródmieście, park im. T. Kościuszki, 26 V 2017, 1 ex., na pniu ściętego klonu zwyczajnego *A. platanoides*, byłego pomnika przyrody, leg. MM.

PODZIĘKOWANIA

Jackowi Kalisiakowi dziękujemy za udostępnienie danych.

PODSUMOWANIE

W Puszczy Kozienickiej i w okolicach Radomia stwierdzono obecność 22 gatunków Ciidae, przy czym 18 gatunków wykazano z terenu puszczy, a 19 taksonów z Radomia i okolic. 15 gatunków było obecnych w obu porównywanych obszarach. Do gatunków rzadziej spotykanych w Polsce można zaliczyć: *Cis punctulatus*, *C. pygmaeus*, *C. submicans*, *C. villosulus*, *Orthocis reflexicollis* i *Sulcacis bidentulus*. W przypadku *Cis pygmaeus* – jest to pierwsze stwierdzenie dla Wyżyny Małopolskiej. Wymienione gatunki to w większości oligo- lub monofagi. Odszukanie właściwych grzybów żywicielskich jest kluczem do znalezienia odpowiedniego gatunku chrząszcza. Na osobne omówienie zasługuje *Orthocis linearis*. Stosunkowo niedawno wykazany z Polski, wydaje się w ostatnich latach zwiększać swoją liczebność. Niewiele wiadomo na temat jego biologii, zwykle łapano jest w różnego rodzaju pułapki barierowe.

PIŚMIENNICTWO

- BIDAS M., MIŁKOWSKI M. 2005. Chrząszcze nadrodziny Scarabaeoidea okolic Radomia. *Kulon* 10: 3–11.
- BOROWSKI J., MIŁKOWSKI M. 2017. Materiały do znajomości kołatków i pustoszy (Coleoptera: Ptinidae) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 36(2): 85–101.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, część 3. *Katalog Fauny Polski* 23(14): 1–308.
- GREŃ C., MIŁKOWSKI M., PRZEWOŹNY M. 2023. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephegata, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Radomia i jego okolic wraz z Puszcą Kozienicką. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29: 1–31.
- GUTOWSKI J. M., MIŁKOWSKI M. 2008. Bogatkowate (Coleoptera: Buprestidae) Puszczy Kozienickiej. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 27(2): 49–85.
- GUTOWSKI J. M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 2006(4): 101–144.
- KRÓLIK R. 2002. *Cis linearis* J. SAHLBERG, 1901 i *Cis pseudolinearis* LOHSE, 1965 (Coleoptera: Ciidae) – nowe dla fauny Polski gatunki chrząszczy. *Wiadomości Entomologiczne* 21(2): 97–101.
- KRÓLIK R. 2008. Ciidae (Coleoptera) w kolekcji Wojciecha Mączyńskiego. *Acta entomologica silesiana* 16: 29–34.
- KRÓLIK R. 2020. Ciidae, In: IWAN D., LÖBL I. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 5. Revised and updated second edition. Tenebrionoidea*. Brill, Leiden, Boston: 33–43.
- KRÓLIK R., RUTA R., MATUSIAK R. 2005. Nowe stanowiska chrząszczy z rodzaju *Sulcacis* DURY, 1917 (Coleoptera: Ciidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 24(4): 227–233.
- LASOŃ A., MIŁKOWSKI M. 2022. Nowe i rzadko spotykane gatunki Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 41(3): 14–19.
- MARCZAK D., KRÓLIK R. 2015. Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 34 (4): 27–41.
- MIŁKOWSKI M. 2004. Kózkowate Cerambycidae (Coleoptera) Puszczy Kozienickiej. *Kulon* 9(1): 81–116.

- MILKOWSKI M. 2020. Przekraskowate (Coleoptera: Cleridae) Puszczy Kozienickiej i okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 39(3): 38–43.
- MILKOWSKI M. 2021. Nowe dla Puszczy Kozienickiej i rzadko spotykane gatunki Cerambycidae (Coleoptera). *Wiadomości Entomologiczne* 40(4): 10–12.
- MILKOWSKI M., CERYNGIER P. 2023. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 42: 44–57.
- MILKOWSKI M., GUTOWSKI J.M. 2022. Chrząszcze (Coleoptera) związane ze śnieguliczką białą *Symphoricarpos albus* (L.) BLAKE. *Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria* 21(1): 33–49.
- MILKOWSKI M., MOKRZYCKI T. 2021. Koleopterofauna czeremchy amerykańskiej *Prunus serotina* EHRH. *Wiadomości Entomologiczne* 40(1): 40–50.
- MILKOWSKI M., RUTA R. 2005. Gnilikowate (Coleoptera: Histeridae) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 24(1): 11–20.
- MILKOWSKI M., RUTA R. 2008. Skórnikowate (Coleoptera: Dermestidae) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 27(1): 9–15.
- MILKOWSKI M., RUTA R. 2016. Leioidae (Insecta: Coleoptera) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 35(1): 14–30.
- MILKOWSKI M., RUTA R., GRZYWOCZ J., TATUR-DYTKOWSKI J., GREŃ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., LASOŃ A., SZOŁTYŚ H. 2019. Nowe dane o występowaniu spichrzelowatych (Coleoptera: Silvanidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 38(2): 91–115.
- MILKOWSKI M., SUĆKO K. 2015. Tetratomidae i śniadkowate Melandryidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 34(2): 30–38.
- MOKRZYCKI T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 135 pp.
- PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T. 2014. Martwe drewno a jakościowa i ilościowa struktura chrząszczy (Coleoptera) saproksylicznych w drzewostanach dębowych. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie* R. 16. Zeszyt 41/4: 279–299.
- PLEWA R., KRÓLIK R. 2013. Potwierdzenie występowania w Polsce *Orthocis linearis* (J.R. SAHLBERG, 1901) (Coleoptera: Ciidae). *Wiadomości Entomologiczne* 32(3): 232–233.
- PLEWA R., MILKOWSKI M. 2018. Wymiecinkowate (Coleoptera: Latridiidae) Puszczy Kozienickiej i okolic Radomia. *Wiadomości Entomologiczne* 37(3): 139–158.
- RUTA R., KONWERSKI S., JAŁOSZYŃSKI P., MILKOWSKI M. 2011. Nowe stanowiska Malachiinae (Coleoptera: Melyridae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 30(3): 137–148.
- RUTA R., KONWERSKI S., MILKOWSKI M., GAWROŃSKI R., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., MARCZAK D. 2012. Nowe stanowiska Mycetophagidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 31(4): 274–287.
- SOŁON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI L., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRAŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NIŃA J., PAPIŃSKA A., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geographia Polonica* 91(2): 143–170.
- WANAT M., JAŁOSZYŃSKI P., MILKOWSKI M., RUTA R., SAWONIEWICZ J. 2011. Nowe dane o występowaniu kobielatkowatych (Coleoptera: Anthribidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 30(2): 69–83.

Accepted: 26 April 2025; published: 31 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>